

RESPUBLIKA AGRAR SEKTORIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Haydarova Dinora Atamurot qizi

Klasterlar faoliyati samarali iqtisodiyotni shakllantiruvchi vosita bo‘lib, u tayyorlangan mahsulotni o‘z iste‘molchisiga yetib borishini, ishlab chiqarishda o‘shishga erishishda, yangi ish o‘rinlari yaratilishini, raqobat muhiti va samaradorlikni ta‘minlovchi tuzilmadir. Ular tarkibidagi korxonalar ham iqtisodiy taraqqiyotni, yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar yaratishga, aholi bandligini va daromadlarini oshirishga, o‘zining bozoriga ega bo‘ishi uchun tashkil qilinadi. Shuningdek, ichki va tashqi bozorda o‘z o‘rniga ega bo‘lishi, eksport salohiyati amalga oshirilayotgan islohotlar qanchalik to‘g‘riligini ko‘rsatadi. Yildan-yilga agroklasterlar tomonidan eksport hajmining oshib borayotganligi bu sohada unga talab oshganligidan va mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo‘shayotganligidan dalolat beradi. Klasterlarni takomillashtirishda tarkibidagi ishtirokchi korxonalar va kompaniyalar qanchalik turli sohalar bo‘yicha faoliyat yuritilsa, shunchalik klaster iqtisodiy samaradorlikka erishadi, chunki uning ishtirokchilari ishlab chiqaruvchi va ta‘minotchi, ilmiy tadqiqot va universitetlar, moliyaviy tashkilotlar va banklar, konsalting kompaniyalar va davlat muassasalari hamkorligi yo‘lga qo‘yiladi. Har bir davlat uchun iqtisodiy salohiyatiga, mavjud resurs boyliklari va shart-sharoitlariga, amaldagi boshqaruv tizimiga ko‘ra klaster siyosatini amalga oshirilib, u mamlakat iqtisodiy siyosatini o‘zida mujassam etadi. Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligida, to‘qimachilikda, kimyo, neft sanoatida, farmatsevtika sohasida, axborot texnologiyalarida klasterlarni shakllantirish va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash samarali iqtisodiy siyosat yuritishga olib boradi. O‘zbekiston ham klasterlar faolligini oshirish yo‘lida rivojlangan yondashuvlarga asoslanib, umumlashtirilgan strategiyani olib bormoqda.

Klasterlar istiqboli uchun quyidagilar uning rivojlanishiga imkon beradi:

- ✓ tarkibida katta hajmdagi mahsulotlarni ishlab chiqaradigan korxonalar, zavodlarni tashkil qilish
- ✓ mustaqil korxonalariga nisbatan raqobat muhitini shakllantirish
- ✓ soha bo‘yicha yuqori malakaga ega bo‘lgan kadrlar tayyorlash
- ✓ sifat standartlariga javob beradigan ekologik toza va sifatli mahsulotlar tayyorlash
- ✓ axborot texnologiyalari, muhandislik, logistika, sifat menejmenti yondashuvlarini birlashtirish orqali ishlab chiqarish harajatlarini kamaytirish
- ✓ ichki va tashqi bozor uchun mahsulot ishlab chiqarish va sotish bozorini kengaytirish
- ✓ o‘zining bozori va raqobatchilarining hatti-xarakatlari to‘g‘risida ma’lumotga ega bo‘lish

Quyidagi rasmda O‘zbekistonning so‘nggi 5 yil ichida klasterlar tomonidan erishilgan natijalar va rivojlanish tendensiyalari keltirilgan:

2018-2022-yillarda paxta-to‘qimachilik klasterlarining rivojlanish tendensiyalari

Shuningdek, 2022-2025-yillar davomida klasterlar tomonidan sanoat sohasini rivojlantirish uchun 378 ta loyiha amalga oshirilib, qiymati 33,6 trillion so‘mga teng va ularda 129,3 mingta yangi ish o‘rni yaratish rejalashtirilgan.

Paxtani qayta ishlab to‘laga aylantirish jarayoni ham davlatlar kesimida reyting bo‘yicha quyidagi grafikda taqqoslanadi:

Xorijiy davlatlardagi paxtani tolaga aylantirish ulushi

Grafikdagi ko'rsatkichlarda Isroil davlati yetakchi o'rinda turibdi. O'zbekistonda ham bu ko'rsatkich prezidentimizning paxtachilik sohasini rivojlantirish, qo'shilgan qiymatli mahsulotlar tayyorlash borasida qator qaror va farmonlari bo'yicha islohotlar amalga oshirilmoqda va yillar kesimida natijalar o'sib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatov M.A., Zaripov B.Z. “Klaster-integratsiya innovatsiya va iqtisodiy o'sish” risolasi T: “Zamin nashr” 2018
2. Usmonov B.Sh, Rahimov F.X, Shukurillayev U.B. Innovasiyalar va klasterlashtirish iqtisodiy taraqqiyot kafolati. – Toshkent.: “Kaleon press”, 2022. -176 b
3. Пятинкин С.Ф., Быкова Т.П. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт. – Минск: Тесей, 2018. 4.